

KOMPETENSIYAGA YO‘NALTIRILGAN TIL O‘QITISHDA AUTENTIK O‘QISHNI INTEGRATSIYALASHNING PEDAGOGIK NUQTAYI NAZARLARI

Avilova Khalida Nabijanovna

Senior teacher of UzSWLU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18729399>

***Annotatsiya.** Hozirgi kunda kompetensiyaga yo‘naltirilgan til o‘qitish (Competency-Based Language Teaching – CBLT) natijaga yo‘naltirilgan til ta‘limiga bo‘lgan ehtiyojning ortishi bilan bog‘liq holda keng rivojlanmoqda. Ushbu yondashuv doirasida asliyatdagi matnlar o‘qish kompetensiyalarini takomillashtirishda muhim pedagogik vosita sifatida qaralmoqda. Mazkur maqolada asliyatdagi matnlar o‘qishni kompetensiyaga yo‘naltirilgan til o‘qitishga integratsiyalash masalasi pedagogik nuqtayi nazarIdan tahlil qilinadi.*

***Kalit so‘zlar:** kompetensiyaga yo‘naltirilgan til o‘qitish (CBLT), asliyatdagi matnlarni o‘qish, o‘qish kompetensiyasi, o‘qish kompetensiyasini baholash.*

So‘nggi yillarda xorijiy til ta‘limi bilimga asoslangan yondashuvlardan real kommunikativ faoliyatga tayyorlaydigan kompetensiyaga yo‘naltirilgan yondashuvlarga tomon sezilarli darajada o‘zgardi. An‘anaviy til o‘qitish asosan grammatik aniqlik va nazorat ostidagi mashqlarga e‘tibor berilgan, shuningdek, o‘rganilgan til materiallari real hayotda foydalana olish imkoniyatlari cheklab qo‘yganligi uchun tanqid qilinadi¹. Aksincha, kompetensiyaga yo‘naltirilgan til o‘qitish (CBLT) til o‘rganuvchilarning xorijiy tilni real vaziyatlarda samarali qo‘llay olish qobiliyatini markazga qo‘yishi bilan ajralib turadi.

O‘qish ko‘nikmasi o‘quvchilarning akademik muvaffaqiyatlari, kasbiy rivojlanishi va uzluksiz ta‘limi uchun muhim ko‘nikma hisoblanadi. Biroq, til ta‘limida aksariyat holatlarda ko‘plab o‘qish ko‘nikmasini rivojlantirishda soddalashtirilgan yoki sun‘iy tarzda yaratilgan matnlarga tayanib kelinmoqda. Bunday matnlar esa tildan real kommunikativ muhitda foydalanish imkoniyatlarini to‘liq aks ettira olmaydi. Shu sababli tadqiqotchilar va amaliyotchi o‘qituvchilar asliyatdagi o‘qish materiallaridan foydalanishni keng targ‘ib etmoqdalar².

Mazkur maqolada asliyatdagi o‘qish materiallari kompetensiyaga yo‘naltirilgan til o‘qitishda keng imkoniyatlarga ega ekanligi, hamda mazkur turdagi matnlar o‘qish kompetensiyalarining real hayotiy vaziyatlarda qo‘llay olishga xizmat qilishi ilmiy asosda yoritiladi.

Kompetensiyaga yo‘naltirilgan til o‘qitish (CBLT) yondashuvida o‘quvchilarning nafaqat tilga asoslangan grammatik, fonetik, leksik bilimlarni egallashi maqsad qilinmasdan, balki til orqali aniq vazifalarni muvaffaqiyatli bajara olishni muhim hisoblanadi. J.Richardning fikriga asosan “Til ta‘limida kompetensiya lingvistik bilim, ko‘nikma, strategiya va munosabatlarning

¹ Richards, J. C., Rodgers, T. S. (2014). Approaches and methods in language teaching (3rd ed.). Cambridge University Press.

² Gilmore, A. (2007). Authentic materials and authenticity in foreign language learning. Language Teaching, 40(2), 97–118.

integratsiyalashgan majmui” sifatida talqin qilinadi³. Shuningdek, umumiyevropa tillarni o‘rganish, o‘qitish va baholash umumiy tavsifnomasi CEFRga asosan til kompetensiyasi qabul qilish, yaratish, muloqotga chiqarish faoliyatlari orqali izohlanadi⁴. Shu nuqtayi nazardan qaralganda, o‘qish kompetensiyasi nafaqat matnni tushunish, balki ma’noni talqin qilish, axborotni baholash va undan muayyan maqsadlarda foydalanishni ham o‘z ichiga oladi.

Asliyatdagi o‘qish materiallari tushunchasi bir qancha tadqiqotchi va olimlar tomonidan izohlanib kelingan. A.Gilmore bunday toifadagi matnlarga quyidagicha ta’rif keltiradi: “Ona tilida so‘zlashuvchilar yoki tilni yuqori darajadagi foydalanuvchilar uchun yaratilgan matnlar – gazeta va jurnal maqolalari, onlayn yangiliklar, bloglar, reklama va rasmiy hujjatlar bo‘lib, bu turdagi materiallar o‘quvchilarga tabiiy til ishlatilishi, diskurs konvensiyalari va madaniy kontekstni anglash imkonini beradi”⁵.

W.Grabe va F.Stoller asliyatdagi matnlarning afzalliklari haqida so‘z yuritib, ularni soddalashtirilgan materiallardan farqli o‘laroq, o‘quvchilarni skimming, scanning, inferensiya va tanqidiy o‘qish kabi strategiyalarni qo‘llashga undaydi deya ta’kidlaydi”⁶. Shu sababli asliyatdagi matnlar o‘qish kompetensiyaga yo‘naltirilgan ta’limning funksional maqsadlariga to‘liq mos keladi.

Kompetensiyaga yo‘naltirilgan ta’limda asliyatdagi o‘qish materiallari muhim hisoblangan asosiy o‘qish kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Bu turdagi matnlar global tushunish, asosiy g‘oyani aniqlash, yashirin ma’noni talqin qilish va axborotni tanqidiy baholash kabi ko‘nikmalarni takomillashuviga hissa qo‘shadi. A.Urquhart va C.Weirlarning fikriga asosan “yangilik maqolalarini o‘qish o‘quvchilardan murakkab diskurs tuzilishini tushunishni va muallif pozitsiyasini aniqlashni talab etadi”⁷. Shuningdek, J.Harmer asliyatdagi matnlarning foydali jihatlriga to‘xtalib, quyidagicha ta’rif keltiradi: “Autentik matnlar kontekstga bog‘liq leksika, turg‘un birliklar va idiomatik birliklar orqali leksik va pragmatik kompetensiyani rivojlantiradi. Natijada, o‘quvchilar mustaqil va strategik o‘quvchiga aylanadi”⁸.

Kompetensiyaga yo‘naltirilgan ta’lim asosida olib boriladigan darslarda o‘qish faoliyati real hayotga mos topshiriqlar asosida tashkil etilishi maqsadga muvofiq. D.Nunanning fikricha bu turdagi vazifalarga ma’lumotni umumlashtirish, turli manbalarni taqqoslash yoki qaror qabul qilish uchun axborotni tanlab olish kiradi.⁹ Bunda, til o‘rganuvchilarga bir mavzuga oid haqidagi ikki xil axborot manbasini solishtirish kabi topshiriqlardan foydalanish imkoniyatini yaratish, ularning tanqidiy o‘qish va keng tafakkur qilish ko‘nikmalari shakllanadi.

Demak, asliyatdagi matnlar asosida o‘qish kompetensiyaga yo‘naltirilgan til o‘qitishni til ta’limiga integratsiyalash ayniqsa oliy ta’lim tizimida juda dolzarblik kasb etadi. O‘quv dasturlari real matnlar va kompetensiyaga asoslangan natijalarga yo‘naltirilishi, o‘qituvchilar esa asliyatdagi materiallar bilan ishlash ko‘nikmalariga ega bo‘lishi muhim. Shuningdek, pedagogik jihatdan asliyatdagi matnlar mazmunli o‘rganish, strategik o‘qish va tanqidiy tafakkurni rivojlantiradi, hamda chet tili ta’limining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

³ Richards, J. C. (2017). Teaching English through English: Proficiency, pedagogy and performance. *RELC Journal*, 48(1), 7–30.

⁴ Council of Europe. (2020). *Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment – Companion volume*. Council of Europe Publishing.

⁵ Gilmore A. (2007). Authentic materials and authenticity in foreign language learning. *Language Teaching*, 40(2), 97–118.

⁶ Grabe W., & Stoller F. L. (2019). *Teaching and researching reading* (3rd ed.). Routledge.

⁷ Urquhart, A. H., & Weir, C. J. (1998). *Reading in a second language: Process, product and practice*. Longman.

⁸ Harmer, J. (2007). *How to teach English* (2nd ed.). Longman.

⁹ Nunan, D. (1989). *Designing tasks for the communicative classroom*. Cambridge University Press.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Council of Europe. (2020). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment – Companion volume. Council of Europe Publishing.
2. Gilmore, A. (2007). Authentic materials and authenticity in foreign language learning. *Language Teaching*, 40(2), 97–118.
3. Grabe, W., & Stoller, F. L. (2019). *Teaching and researching reading* (3rd ed.). Routledge.
4. Harmer, J. (2007). *How to teach English* (2nd ed.). Longman.
5. Nunan, D. (1989). *Designing tasks for the communicative classroom*. Cambridge University Press.
6. Richards, J. C. (2017). Teaching English through English: Proficiency, pedagogy and performance. *RELC Journal*, 48(1), 7–30.
7. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). *Approaches and methods in language teaching* (3rd ed.). Cambridge University Press.
8. Urquhart, A. H., & Weir, C. J. (1998). *Reading in a second language: Process, product and practice*. Longman.